

ҲАҚАМЛИК СУДЛАРИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ, НИЗОЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Тошкент шаҳар Тошкент туманлараро иқтисодий судининг судьяси
Қодиров Зафаржон Холмуродович

Аннотация: Мазкур мақолада ҳақамлик судларининг ҳуқуқий табиати, уларнинг низоларни ҳал этишдаги ўрни ва аҳамияти таҳлил қилинган. Шунингдек, ҳақамлик судларининг давлат судларига нисбатан афзалликлари, жумладан, тезкорлик, махфийлик, тарафларнинг эркин танлов ҳуқуқи ҳамда иқтисодий самарадорлик каби жиҳатлари ёритиб берилган. Халқаро ва миллий тажриба асосида ҳақамлик муҳокамасининг тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги низоларни тинч ва самарали ҳал этишдаги аҳамияти очиб берилган. Мақолада ҳақамлик судларини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари ва истиқболли йўналишлари ҳақида ҳам фикр билдирилган.

Калит сўзлар: ҳақамлик суди, низоларни ҳал этиш, арбитраж, ҳуқуқий муносабатлар, тадбиркорлик низолари, суддан ташқари ҳал этиш, махфийлик, тезкорлик, иқтисодий самарадорлик, халқаро арбитраж.

Мамлакатимизда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, юридик шахсларнинг қонуний манфаатларини самарали ҳимоялашга, бунинг бозор муносабатлари тизимига айнан мос механизмларини яратишга йўналтирилган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари изчил амалга оширилмоқда.

Мазкур ислоҳотларнинг маҳсули, шунингдек, фуқаролик жамиятининг муҳим элементи ҳисобланган ҳақамлик судларининг қарор топганлиги диққатга сазовордир.

Демократик фуқаролик жамияти шакллана боргани сайин кўплаб ижтимоий муносабатларнинг иштирокчиси бўлган фуқароларнинг муаммоларини ҳал қилиш вазифасини янги-янги ижтимоий институтлар ўз зиммасига олиши мумкин ва лозим. Бу низоларни муқобил ҳал этиш шакллари вужудга келиш жараёнини англатади. Улар воситасида низолар анча тез ечим топади, уларнинг тарафлари давлат

бюрократиясидан холи тарзда фуқаровий шакл ва усуллар ёрдамида, кам ҳаражат эвазига ўз ҳуқуқлари тикланиши имкониятига эга бўладилар. Бундай афзалликлар тадбиркорлик субъектлари учун, айниқса, кичик тадбиркорлик субъектлари учун ниҳоятда муҳимдир.

Ҳакамлик судлари фаолияти ва низоларни ҳал этишнинг муқобил усуллари нафақат фуқаролар ва юридик шахслар, балки давлат учун ҳам аҳамиятлидир. Ҳакамлик судларининг роли давлат судларига қарама-қарши эмас, балки низоларни ҳал қилишнинг ўзгача, янги усулини таклиф қилишдир. Бинобарин ҳакамлик судларини ташкил этишдан мақсад қандайдир янги ҳуқуқий тизимни шакллантириш, деб ўйлаш тўғри эмас.

Ҳакамлик суди – фуқаролик ҳуқуқий муносабатларидан келиб чиқувчи низоларни, шу жумладан, тадбиркорлик субъектлари ўртасида вужудга келувчи иқтисодий низоларни ҳал этувчи нодавлат орган. Ҳакамлик суди низоларни Ўзбекистон Республикасининг қонунлари ва қонуности ҳужжатлари асосида ҳал қилади. Ҳакамлик суди низоларни ҳал қилишнинг энг самарали усулларида биридир. Ҳозирги вақтда унинг қонуний асоси яратилган.

Мамлакатимизда “Ҳакамлик судлари тўғрисида”ги Қонун кучга кирган санадан эътиборан давлат (иқтисодий, фуқаролик) суди билан бир қаторда ҳакамлик судларининг фаолияти йўлга қўйилиб, суд-ҳуқуқий ислоҳотларининг янги муҳим босқичи бошланди.

Ҳакамлик судлари бу давлат судлари тизимидаги суд структураси эмас, балки унга параллел ва иштирокчилар ихтиёрий битими ва хусусий-ҳуқуқий муносабатларга асосланган нодавлат нотижорат ташкилотдир. Ҳакамлик судлари юридик шахс ҳисобланмайди.

Ҳакамлик судининг ноёблиги ва ўзига хослиги шундаки, унинг қарорлари давлат кучи ва обрўси томонидан ҳакамлик судига судлов расмий ҳоқимият ваколатларини берувчи давлат судлари (иқтисодий, фуқаролик) томонидан ижро варақаларини бериш орқали таъминланади. Мустақил ҳакамлик судларининг давлат тизимидаги судлардан фарқи сифатида, биринчи навбатда, ҳакамлик судида низони кўриб чиқиш

иштирокчиларининг

процессуал

ва моддий ҳуқуқ нормаларини танлашдаги эркинлигини таъкидлаш лозим.

Ҳакамлик судининг моҳияти яна шундаки, бунда тарафлар уларнинг ишини кўрадиган судьяни ўзлари эркин танлаш ҳуқуқига эга эканлигидир. Ҳакамлик судининг давлат судларидан фарқи шундаки, иш бир ой муддатда кўриб чиқилади. Мижоз томонидан тўланадиган ҳакамлик йиғими, одатда, давлат судларига тўланадиган божнинг ярмига тенг миқдорда белгиланади.

Шу билан бирга, иқтисодий судлар ва фуқаролик ишлари бўйича судлар ҳакамлик суди аниқлаган ҳолатларни текширишга ёки ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини мазмунан қайта кўриб чиқишга ҳақли эмас.

Муқаддам ҳакамлик суди ваколати ҳақидаги масала энг мунозарали, долзарб масалалардан бири бўлган. Чунки, “Ҳакамлик судлари тўғрисида”ги қонуннинг 9-моддаси биринчи қисми ҳакамлик судига фуқаролик ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқувчи низоларни ҳал этиш ҳуқуқини беради. Бу умумий ва мавҳум белгилаш бўлиб, бундай низолар доираси кенг ҳисобланади. Фуқаролик муносабатларидан келиб чиқувчи барча низолар ҳам ҳакамлик суди ваколатига киравермайди.

Ушбу ҳолатларга аниқлик критииш мақсадида, “Ҳакамлик судлари фаолияти янада такомиллаштирилиши ҳамда бюджет интизоми кучайтирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 2026 йил 21 апрелдаги ЎРҚ-1141-сон Қонуни билан “Ҳакамлик судлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 2006 йил 16 октябрдаги ЎРҚ-64-сон Қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.

Ушбу Қонун билан ҳакамлик судлари томонидан ҳал этилмайдиган низолар янада қатъийлаштирилди ва ҳакамлик судларининг ваколати аниқлаштирилди. “Ҳакамлик судлари тўғрисида”ги Қонун 9-моддасининг аввалги таҳририда ҳакамлик судлари маъмурий, оила ва меҳнат ҳуқуқий муносабатларидан келиб чиқувчи низоларни, шунингдек қонунда назарда тутилган бошқа низоларни ҳал этмаслиги назарда тутилган эди.

“Ҳакамлик судлари тўғрисида”ги Қонуннинг 9-моддасига киритилган қўшимчаларга кўра, ҳакамлик судлари **ер билан боғлиқ, бинолар ва иншоотларга эғалик ҳуқуқини белгилаш, бюджет тизими бюджетларидан** ҳамда давлат органларидан, ташкилотларидан ва муассасаларидан, давлат иштирокидаги корхоналардан, шунингдек фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидан **пул маблағларини ундириш билан боғлиқ низоларни** ҳал этмаслиги белгиланди.

Бундан ташқари бола асраб олиш, юридик фактни белгилаш, алиментларни ундириш, фуқарони мажбурий тарзда психиатрик касалхонага ёки стационарга ётқизиш, меҳнат соҳасидаги низолар, тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги ишлар (банкротлик), маъмурий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низолар, солиқ муносабатлари ва давлат органларининг маъмурий фаолияти билан боғлиқ низолар ҳам ҳакамлик судлари юрисдикциясига кирмайди.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, ушбу ўзгартиришлар ҳакамлик судлари ваколатининг чекланишини эмас балки, ҳакамлик судлари ва давлат судлари томонидан кўриб чиқиладиган низоларнинг аниқ чегараларини белгилаш, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқ ҳамда манфаатларини ҳимоя қилиш, ортиқча овозагарчиликка йўл қўймаслик, шунингдек ҳакамлик судларининг ҳал қилув қарорларини бекор қилинишини олдини олиш ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳакамлик судлари тўғрисида”ги Қонуни. – Тошкент, 2006 (кейинги ўзгартиш ва қўшимчалар билан).
2. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси. – Тошкент, 2018.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик процессуал кодекси”. – Тошкент, 2018.
4. Комаров В.В., Драчёв А.А. Арбитраж (ҳакамлик) жараёни асослари. – Москва: Юрайт, 2019.

5. Лукашук И.И. Международный коммерческий арбитраж. – Москва: Волтерс Клувер, 2017.

6. Гуломжонов, О. (2025). СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЗИНФОРМАЦИИ НА СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ. *Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal*, 3(2), 20-23.

7. Redfern A., Hunter M. Law and Practice of International Commercial Arbitration. – Oxford University Press, 2020.

